

8. ГП «ДЖД» О нас [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnrailway.ru/>

9. ОАО «РЖД» официальный сайт [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.rzd.ru/>

10. Гринёв А.А. Мультимодальные перевозки / А.А. Гринёв, Н.Ю. Евреенова. – М.: МИИТ, 2013. – 175 с.

УДК [316.77-09:9]:316.344.6-056.26

DOI

КОНЦЕПТ «ИНКЛЮЗИЯ» В ЭВОЛЮЦИИ МАРКЕТИНГА

Малыгина В.Д.,

д-р экон. наук;

Антошина К.А.,

канд. экон. наук,

**ГО ВПО «Донецкий национальный университет
экономики и торговли имени Михаила Туган-
Барановского»**

Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье рассмотрена эволюционизация маркетинга под воздействием изменений социально-экономического уклада общества с акцентом на инклюзивную направленность, которая оказала влияние на некоторые особенности маркетинговой среды. В качестве материалов исследования использованы фундаментальные положения в области маркетинга и особенности его эволюции, научные труды отечественных и зарубежных ученых, а также результаты собственного изучения проблематики инклюзии в целом и ее эволюционных трансформаций в частности. Проведенные исследования позволяют говорить о существовании демаркации в современном обществе, которая является не просто линией социального разграничения, а представляет собой некий психологический барьер, выстроенный обществом по отношению к инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья. Преодоление существующего разграничения в определенной мере связано с развитием концепции социально-этического маркетинга с дополнением инклюзивной составляющей, а это, соответственно, расширяет коммуникативное пространство инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

***Ключевые слова:** концепции маркетинга, инклюзивная деятельность, модель, коммуникативное пространство, демаркация.*

THE CONCEPT OF "INCLUSION" IN THE EVOLUTION OF MARKETING

**Malygina V.D.,
Doctor of Economics;
Antoshina K.A.,
Candidate of Economics
SO HPE «Donetsk National University of economics
and trade named after Mikhail Tugan-baranovskiy»
Donetsk, Donetsk Peoples Republic**

The article examines the evolution of marketing under the influence of changes in the socio-economic structure of society with an emphasis on inclusive orientation, which influenced some of the features of the marketing environment. Fundamental provisions in the field of marketing and features of its evolution, scientific works of domestic and foreign scientists, as well as the results of their own study of the problem of inclusion in general, and its evolutionary transformations, in particular, were used as research materials. The studies conducted allow us to speak about the existence of demarcation in modern society, which is not just a line of social differentiation, but represents a kind of psychological barrier built by society in relation to people with disabilities and people with disabilities. Overcoming the existing distinction to a certain extent is associated with the development of the concept of social and ethical marketing with the addition of an inclusive component, and this, accordingly, expands the communicative space of people with disabilities and persons with disabilities.

***Keywords:** marketing concepts, inclusive activities, model, communication space, demarcation.*

Постановка задачи. Эволюционизация маркетинга происходит под воздействием изменений социально-экономического уклада общества. Не стали исключением и возникшие в современном обществе тенденции гуманизации инклюзивной направленности как фактор преобразования маркетинговой среды и появления концептуальных новых особенностей маркетинга.

Целью исследования является изучение взаимосвязи концепта «инклюзия» и эволюции маркетинга, для достижения которой поставлены следующие задачи:

- проанализировать отношение к инвалидам и людям с ограниченными возможностями здоровья в разные эпохи;
- изучить историческую трансформацию инклюзии с момента ее зарождения;
- проследить изменение коммуникативного пространства инклюзивной аудитории в исторической проекции;
- построить модель современного коммуникативного пространства инвалида или лица с ограниченными возможностями

здоровья;

- выявить причины, следствия и меры современного ограниченно инклюзивного общества.

Достижение поставленной цели позволит подтвердить рабочую гипотезу исследования: действенным инструментом реформирования общества с принятием инклюзии как реальной действительности выступает маркетинг с его динамичной концепцией социально-этической направленности, позволяющей вскрыть и стратегически сориентировать путь развития инклюзивной экономики.

Анализ последних исследований и публикаций показал актуальность среди отечественных ученых исследования проблематики трансформации отношения к инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья в рамках исторического познания. Изучением этих вопросов занимаются Викторов И.С. [13], Голдовская А.В. [12], Добрецов Д.Г. [13], Игоница Н.А. [13], Киселев М.И. [14], Малофеев Н.Н. [15], Муравьева М.Г. [16], Халикулова Х.Ю. [19], Чернокозов А.И. [20]. Сфера исследуемой проблематики касается краткого социально-философского анализа интеграции людей с некоторыми особенностями здоровья и интеллектуального развития в социум; генезиса деятельности государства в сфере защиты прав людей-инвалидов и детей в частности; особенностям организации специализированных образовательных процессов; обзора истории инвалидности развития толерантного отношения к инвалидам на основе анализа фактов истории мировой культуры.

Актуальность проблематики инклюзии отражена в научных трудах зарубежных ученых: Агей-Окьер Э. [1], Берк Ф. [4], Боттчер Л. [2], Кэллоуэй К. [3], Кэмпбелл А. [7], Коупленд Д. [3], Кьюсак А. [5], Д. Келли Б. [5], Дарси С. П. [4], Эллиот К. [8], Гулатиаб Г. [5], Каппелидес П. [6], Килкомминс Ш. [5], Кушель М. [10], Льюис О. [7], Макгоуэн Дж. [8], Нкетсия У. [1], Опоку М. П. [1], П. Данн С. [5], Палар К. [10], Ранадив Н. А. [10], Саркер Д. [9], Спур Дж. [6], Туран Дж. М. [10], Вайзер Ш. Д. [10], Уиттл Х. Дж. [10], Фуко М. [18]. В исследованиях зарубежных ученых отражены такие проблемные вопросы: оценка условий жизни людей с ограниченными возможностями; создание соответствующих и поддерживающих условий развития для детей и молодежи с ограниченными возможностями; историография барьеров и преимуществ в специализированных товарах и услугах для людей с ограниченными

возможностями (области их юридического сопровождения, транспортирования, медицинского обслуживания, спорта); систематические обзоры изучения опыта людей с ограниченными интеллектуальными возможностями, сталкивающихся с сотрудниками правоохранительных органов как подозреваемыми в совершении преступления; дискриминация людей с ограниченными возможностями и т.д.

Однако недостаточно внимания уделено современными исследователями изменениям в восприятии обществом инклюзивной аудитории с точки зрения методологии и инструментария маркетинга.

Изложение основного материала исследования. В качестве материалов исследования использованы фундаментальные положения в области маркетинга и его эволюционных особенностей, научные труды отечественных и зарубежных ученых, а также результаты собственного изучения инклюзии в целом и ее эволюционных трансформаций в частности.

В статье использованы методы дедукции и индукции, информационно-аналитической обработки, визуализации и линейного моделирования. Применение данного методического аппарата позволило сформировать матрицу социокультурной эволюции коммуникативного пространства инклюзивной аудитории в мировом сообществе и модель современного коммуникативного пространства инвалида или лица с ограниченными возможностями здоровья. Научно-теоретические исследования позволили доказать необходимость развития концепции социально-этического маркетинга дополнением инклюзивной составляющей, что позволит обнаружить причины, следствия и способы нивелирования современной демаркации общества по отношению к инклюзивной группе людей и устранения психологического барьера, выстроенного обществом по отношению к инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья.

Со второй половины XIX века удовлетворение потребностей потребителей перешло на новый уровень, и с этого времени начинается зарождение инклюзии как деятельности по учету потребностей инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья с целью их вовлечения в социально-экономическую жизнь государств. Организация комфортного коммуникативного пространства в условиях зарождения и развития инклюзии особенно важна для формирования коммуникативной культуры населения. Все

инвалиды и люди с ограниченными возможностями здоровья, несмотря на их индивидуальные возможности, должны комфортно себя ощущать в процессе коммуникации и реализовать заложенный в них потенциал в рамках своей нормы.

Современное общество представляет собой открытое коммуникативное пространство, что означает: каждый из коммуникантов, в т.ч. инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеет право на включенность в процесс общения, на собственную позицию.

Проведенное исследование и полученные результаты изучения формирования и развития коммуникативного пространства инклюзивной аудитории позволили построить матрицу социокультурной эволюции коммуникативного пространства в мировом сообществе (рис. 1).

Рис. 1. Матрица социокультурной эволюции коммуникативного пространства инклюзивной аудитории в мировом сообществе (составлено автором по [11-20])

Следует отметить, что на тяжелые нарушения здоровья, дефекты и патологии в развитии человека обществом обращалось внимание с давних пор, а отношение к лицам, которых в социологии принято называть нетипичными, менялось в зависимости от социокультурного состояния той или иной исторической эпохи.

Ограничение коммуникативного пространства инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья было связано у уровнем развития общества, и происходило в каждый из периодов времени в рамках существовавших в обществе ментальных искажений относительно инклюзивной группы людей.

Только с XX в. коммуникативное пространство инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья начало приобретать очертания комфортных границ, а до этого периода понятие «инвалид» было связано с ограниченностью и обузой для общества, эксплуатацией и изоляцией, и даже имело место их уничтожением.

Прослеженный в исследовании процесс формирования коммуникативного пространства инклюзивных субъектов позволил описать тенденцию социокультурной эволюции коммуникативного пространства инклюзивной аудитории в мировом сообществе. В развитии инклюзии в обществе обнаружен и отражен на рис. 1 резкий контраст: от дискриминации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, отсутствия или потери эмпатии до меценатства, спонсорства, благотворительности (ранее ориентированного на одаренных малообеспеченных детей, а в современном обществе - более расширенном и эмпатийном).

В XXI веке коммуникативное пространство инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья начало интенсивно развиваться. Безусловно, этому способствует и государственная политика, и международные движения в рамках защиты прав инвалидов, и активизация общественных организаций и благотворительных фондов. Важно отметить, что инклюзивные субъекты самостоятельно, используя социальные сети, начали активно расширять и видоизменять свое коммуникативное пространство.

Изучение целевой аудитории, личное общение, аналитическая обработка социальных сетей (TikTok и Instagram) и систематизация информации позволили, используя маркетинговые технологии, сформировать авторскую модель современного коммуникативного пространства инвалида или лица с ограниченными возможностями здоровья (рис. 2).

Предложенная модель содержит смысловые блоки: субъекты; цель; наполнение контента; инструменты; недостатки/преимущества при формировании целевой аудитории при расширении коммуникативного пространства. Важно отметить дифференциацию субъектов по причинам отнесения их к инвалидам и/или лицам с ограниченными возможностями здоровья.

Субъекты инклюзивной аудитории, имеющие врожденные заболевания или приобретенные ограничения здоровья, имеют определенную цель, ради которой стремятся расширить свое коммуникативное пространство. Цель же определяет лицо, которое

занимается наполнением субъектного профиля определенным контентом посредством необходимых инструментов.

Рис. 2. Модель современного коммуникативного пространства инвалида или лица с ограниченными возможностями здоровья

В случае активного пополнения контента в профиле происходит различного темпа расширение коммуникативного пространства субъекта инклюзивной направленности. Целевая аудитория инклюзивного субъекта, таким образом, увеличивается, что сопровождается и объясняется теми или иными недостатками и преимуществами, которые, в свою очередь, обуславливают дальнейшее корректирование цели использования коммуникативного пространства, наполнение контента и применяемых субъектом инструментов.

Выводы и перспективы дальнейших исследований. Проведенное исследование позволяет констатировать важность исторического познания концепта «инклюзия» в эволюции маркетинга, развитие концепции социально-этического маркетинга путем наполнения ее инклюзивной составляющей, что позволит не только нивелировать линию демаркации в обществе между людьми здоровыми и инклюзивной группой населения, но и расширить их коммуникативное пространство. Создание для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья состояние внутреннего комфорта помогает им быть вовлеченными во все сферы жизни общества, быть полезными обществу.

Авторский подход к развитию концепции социально-этического

маркетинга путем включения в неё инклюзивной составляющей, является фактором эволюционизации маркетинга, элементом гуманизации общества. Изучение проблематики исторической трансформации отношения к инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья продиктовано наблюдением происходящих процессов интеграции людей с особенностями интеллектуального развития в социум, анализом генезиса деятельности государства в сфере защиты прав инвалидов, и свидетельствует о назревшей необходимости развивать эмпатию общества.

Авторская модель современного коммуникативного пространства инвалида или лица с ограниченными возможностями здоровья, построенная на основании отслеженных в результате изменений коммуникативного пространства инклюзивной аудитории, является подтверждением выдвинутой в работе гипотезы: действенным инструментом переформатирования общества с принятием инклюзии как реальной действительности, выступает маркетинг с его динамичной концепцией социально-этической направленности, позволяющей вскрыть и стратегически сориентировать путь развития инклюзивной экономики.

Список использованных источников

1. Agyei–Okyere E., Opoku M. P., Nketsia W. An assessment of the living conditions of disabled people in mining communities: A case study of Ghana // *The Extractive Industries and Society*. – Vol. 6, Issue 4. – 2019. – P. 1215–1223. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.exis.2019.07.004>
2. Bottcher L. Creating relevant and supportive developmental conditions for children and youth with disabilities // *Learning, Culture and Social Interaction*. – Vol. 26. – 2020. – P. 694–707. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.lcsi.2018.04.007>
3. Calloway K., Copeland D. Acute care nurses' attitudes toward nursing students with disabilities: a focused ethnography // *Nurse Education in Practice*. – 2020. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.nepr.2020.102960>
4. Darcy S.P., Burke F. On the road again: The barriers and benefits of automobility for people with disability // *Transportation Research Part A: Policy and Practice*. – Vol. 107. – 2018. – P. 229–245. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.tra.2017.11.002>
5. Gulatiab G., Cusack A., D. Kelly B., Kilcommins Sh., P.Dunne C. Experiences of people with intellectual disabilities encountering law enforcement officials as the suspects of crime – A narrative systematic review // *International Journal of Law and Psychiatry*. – Vol. 71. – 2020. – P. 318–328. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.ijlp.2020.101609>
6. Kappelides P., Spoor J. Managing sport volunteers with a disability: Human resource management implications // *Sport Management Review*. – Vol. 22, Issue 5. – 2019. – P. 694–707. DOI:

<https://doi.org/10.1016/j.smr.2018.10.004>

7. Lewis O., Campbell A. Violence and abuse against people with disabilities: A comparison of the approaches of the European Court of Human Rights and the United Nations Committee on the Rights of Persons with Disabilities // *International Journal of Law and Psychiatry*. – Vol. 53. – 2017. – P. 45–58. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.ijlp.2017.05.008>

8. McGowan J., Elliott K. Targeted violence perpetrated against women with disability by neighbours and community members // *Women's Studies International Forum*. – Vol. 76. – 2017. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.wsif.2019.102270>

9. Sarker D. Discrimination against people with disabilities in accessing microfinance // *Alter*. – Vol. 14, Issue 4. – 2020. – P. 318–328. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.alter.2020.06.005>

10. Whittle H.J., Palar K., Ranadive N.A., Turan J.M., Kushel M., Weiser Sh. D. «The land of the sick and the land of the healthy»: Disability, bureaucracy, and stigma among people living with poverty and chronic illness in the United States // *Social Science & Medicine*. – Vol. 190. – 2017. – P. 181–189. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2017.08.031>

11. Айткеева А.Б. Преимущества и недостатки краудфандинга – народного финансирования в деятельности некоммерческой организации // *Инновационная наука*. – 2018. – №6. – С. 50–51.

12. Голдовская А.В. Проблема интеграции людей с особенностями интеллектуального развития в социум: социально-философский анализ / А.В. Голдовская // *Вестник Том. гос. ун-та. Философия. Социология. Политология*. – 2020. – №55. – С. 78–88.

13. Игонина Н.А. Деятельность государства в сфере защиты прав инвалидов: генезис и современность / Н.А. Игонина, И.С. Викторов, Д.Г. Добрецов // *Новый ракурс*. – 2018. – №4. – С. 110–127.

14. Киселев М.И. Генезис отношения к детям с ограниченными возможностями / М.И. Киселев // *Молодой ученый*. – 2012. – № 12 (47). – С. 412–415.

15. Малофеев Н.Н. Специальное образование в России и за рубежом: монография / Н.Н. Малофеев. – М.: Печатный двор, 1996. – 182 с.

16. Муравьева М.Г. Калеки, инвалиды или люди с ограниченными возможностями? Обзор истории инвалидности / М.Г. Муравьева // *Журнал исследований социальной политики*. – 2012. – Т. 10. – №2. – С. 151–166.

17. Плюснина Л.К. Краудфандинг как направление фандрайзинговой деятельности / Л.К. Плюснина // *Инновационно-технологическое развитие науки*. – 2017. – С. 279–282.

18. Фуко М. История безумия в классическую эпоху / Структура субъективности, рисунки на песке и волны / М. Фуко. – СПб.: Университетская книга, 1997. – 576 с.

19. Халикулова Х.Ю. История развития толерантного отношения к инвалидам на основе изучения письменных источников восточных мыслителей Средней Азии / Х.Ю. Халикулова // Проблемы науки. – 2016. – №12 (54). – С. 43–45.
20. Чернокозов А.И. История мировой культуры / А.И. Чернокозов. – РнД.: Феникс, 1997. – №. 4. – 480 с.

УДК 338.2: 332.012.2

DOI

ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССАМИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОБЩЕЙ ТЕОРИИ СИСТЕМ

Веретенникова О.В.,

**д-р экон. наук, доцент, профессор кафедры
экономической теории и информационно-
стоимостного инжиниринга**

Генова А.А.,

**канд. экон. наук, доцент кафедры менеджмента
строительных организаций**

**ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия
строительства и архитектуры»,**

Макеевка, Донецкая Народная Республика

В работе отмечена возможность понимания бизнес-процессов в качестве структурной составляющей системы бизнеса; функциональной связи между элементами структуры бизнес-единицы как системы; системы регулярно повторяющихся, последовательно взаимосвязанных мероприятий (операций, процедур, действий), при выполнении которых используются ресурсы внешней среды, создается ценность для потребителя, а бизнес-единица максимизирует результат своей деятельности. Определены основные особенности системного представления бизнес-процессов, их понимания как элементов системы и функциональных связей между такими элементами.

Ключевые слова: бизнес-процессы, системы бизнеса, управление бизнес-процессами, бизнес-единица, теория систем

FUNDAMENTALS OF BUSINESS PROCESS MANAGEMENT USING GENERAL SYSTEMS THEORY

Veretennykova O.V.,

**Doctor of Economic Sciences, Associate Professor,
Professor of the Department of Economic Theory
and Information and Cost Engineering**